
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 902

DOI 10.5281/zenodo.11058886

ЖЕНСКАЯ ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА

FEMALE MOLDED CERAMICS OF CENTRAL ASIA IN THE STONE AGE

ЗУНУНОВА ГУЛЧЕХРА ШАВКАТОВНА,*доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник,
Национальный центр археологии Академии Наук Республики Узбекистан.***ZUNUNOVA GULCHEKHRA SHAVKATOVNA,***Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher,
National Center for Archeology Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.*

В статье рассматриваются особенности женской лепной керамики Средней Азии в эпоху неолита. Раскрывается суть методов определения изготовления лепной посуды женщинами: этнографические параллели, дактилоскопия, техника изготовления посуды, в которой немаловажную роль играла мелкая моторика, развитая в большей степени у женщин. Вкладом автора в исследование является рассмотрение джейтунской и кельтеминарской культур неолита и отнесение ее к женской в силу того, что в этих древних обществах женщины были ответственны за создание керамики, поскольку это было одним из домашних занятий, которым они занимались. Проводится сравнение орнамента на лепной посуде джейтунской и кельтеминарской культур и отмечается, что, несмотря на различие, общими являются семантические образы, в которых отражалось мировоззрение древних людей, и только женщина благодаря своей наблюдательности могла с большой точностью изобразить, такие явления как дождь, течение реки и т.д. Важным моментом также является изображение оберегов на посуде, что говорит о заботе о домашнем хозяйстве представительницами «слабого» пола. Автор подчеркивает, что проблема гендерной принадлежности лепной посуды в Средней Азии не исследована в ракурсе археологических культур Средней Азии в эпоху неолита. В выводах отмечается, что женскую керамику можно было определить по отпечаткам пальцев на посуде, с помощью этнографических параллелей, по технике ее изготовления и изящности орнамента.

The article discusses methods proving that the stucco ceramics of Central Asia in the Neolithic era were made by women's hands. The essence of the methods for determining the manufacture of stucco tableware by women is revealed: ethnographic parallels, fingerprinting, the technique of making tableware, in which fine motor skills, developed to a greater extent in women, played an important role. The author's contribution to the study is to consider the Jaitun and Celteminar cultures of the Neolithic and classify it as feminine, due to the fact that in these ancient societies women were responsible for creating ceramics, since this was one of the household activities they were engaged in. The comparison of the ornament on the stucco ware of the Jeytun and Celteminar cultures is carried out and it is noted that despite the difference, semantic images are common, which reflected the worldview of ancient people and only a woman, thanks to her observation, could accurately depict such phenomena as rain, river flow, etc. An important point is also the

image of amulets on the dishes, which indicates the care of the household by representatives of the "weaker" sex. The author emphasizes that the problem of gender identity of stucco ware in Central Asia has not been studied from the perspective of the archaeological cultures of Central Asia in the Neolithic era. The conclusions note that women's ceramics could be identified by fingerprints on the dishes, using ethnographic parallels, by the technique of its manufacture and the elegance of the ornament.

Ключевые слова: неолит, керамика, посуда, орнамент, женщина.

Key words: Neolithic, ceramics, dishes, ornament, woman.

Лепную керамику можно считать в значительной степени «женской», поскольку во многих культурах и исторических периодах она часто связывалась с традиционными женскими ролями и деятельностью. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Она заключалась в ручной лепке сосуда из комка глины без применения гончарного круга, когда глину размягчали с помощью воды и мяли, а потом выдавливали до получения необходимой формы. Одни из культур, для которых характерна лепная керамическая посуда – это джейтунская и кельтеминарская.

Лепная керамика может быть рассмотрена как «женская» в силу того, что в древних обществах женщины были ответственны за создание керамики, поскольку это было одним из домашних занятий, которым они занимались. Изготовление глиняной керамической посуды было одной из ограниченного числа деятельностей, доступных женщинам. Также женская керамика отличалась техникой изготовления. Лепка глиняной посуды требует тщательности, внимательности и терпения, что может соответствовать стереотипам о женской моторике и трудолюбии. Такие характеристики могут обуславливать преимущественное участие женщин в этом виде ремесла. Женская наблюдательность и стремление к уюту отражались на узорах глиняной посуды, которая производилась женщинами.

В антропологической литературе отмечается, что женщины, как правило, доминируют в изготовлении глиняных изделий, потому что эта работа обычно выполняется дома, где они связаны с требованиями сохранения беременности, ухода за младенцами и многими другими домашними делами [6, с. 262].

Рис. 1. Сосуды для воды. Село Гумбулак, район Файзабада, Село Шахриминг, район Ховалинга. Таджикистан [Источник фото: 7]

К теме гендерной проблемы, касающейся женской лепной керамики в ключе этногра-

фических параллелей, обращалась Е.М. Пещерева, которая в своей монографии сопоставила лепную керамику, сделанную вручную женщинами Таджикистана с археологическими находками Средней Азии, доказав, что лепная керамическая посуда является делом рук женщины.

Сопоставляя женское гончарное производство южного Таджикистана, Е.М. Пещерева [7] приводит аналогии с керамической лепной посудой из курганного погребения близ села Ургут Самаркандской области и керамическим сосудом из городища Мунчак-Тепе.

Рис. 2. Сосуды для воды. Городище Мунчак-Тепе и курган близ села Ургут Самаркандской области [Источник фото: 7]

В ключе дактилоскопии эту тему освещали археологи П.А. Путятин и И.А. Гей, которые, размышляя о гендерных ролях в гончарстве, пишут, что пол человека, создавшего сосуд, можно определить по отпечаткам пальцев, где характерной особенностью является глубина и плотность гребней [10]. Так, по мнению П.А. Путьятина, в гончарном деле основными производителями посуды являлись женщины, вместе с ними могли также работать дети. Подтверждая данную мысль, исследователь указывал на маленькие размеры пальцев рук, замеченных на фрагментах сосудов. Эти отпечатки пальцев оставались, как писал исследователь, либо при нанесении орнаментов, либо в процессе лепки [10].

Рис. 3. Отпечатки пальцев на керамике [Источник фото: 10]

Многие исследователи сходятся во мнении, что именно занятие собирательством привело к открытию плетения и ткачества. Плетение дало толчок развитию ткачества, где изначально, как показывают археологические исследования, использовались стебли растений [6, с. 259].

Следует отметить, что П.А. Путьтин был практически первым из исследователей, обозначившим в истории первобытного общества проблему определения пола и возраста людей, участвовавших в изготовлении глиняной посуды [10].

Целью статьи является подтверждение теории Е.М. Пещеревой на примере неолитических культур Средней Азии, что лепная керамика была делом женских рук. Специальных работ в узбекистанской научной литературе, где бы археологи обращались к древней керамической посуде Средней Азии в ключе гендерной проблемы – нет.

Исходя из теории Е.М. Пещеревой, можно сказать, что лепная керамическая посуда древности была сделана женщиной. Так, например, кельтеминарская и джейтунская культуры неолита дают обширный пласт ручной керамики. По форме посуда Джейтуна была плоскодонной, что вероятно было связано с тем, что поселение Джейтун было земледельческим, где пшеница и другие зерновые требовали глинистую почву. И поэтому сосуды такой формы могли стоять на земле. Также нужно отметить, что в мотыжном земледелии женщина играла главную роль.

В ранний период на кельтеминарских стоянках керамика была круглодонной и остродонной. Можно предположить, что кельтеминарцы были кочевым народом, и поэтому остродонная посуда была для них удобна, чтобы ставить ее в песок, есть также такая точка зрения, что в яйцевидных сосудах удобно было готовить пищу на костре, так как этот сосуд можно было ставить между камнями. Среди находок кельтеминарской культуры обнаружен целый керамический сосуд – котел возрастом в 5050 лет (датировка по радиоуглеродному анализу). В верхней части сосуда имеется несколько просверленных отверстий явно ремонтного характера. Очевидно, что кельтеминарцы очень берегли посуду. По возрасту этот котел относится к развитому этапу неолита [9, с. 196-202].

Рис. 4. Стоянка Аякагытма. Археологически целый сосуд из верхних слоев стоянки
[Источник фото: 9]

Слепленная от руки глиняная посуда была очень груба, плохо и неровно обожжена. На некоторых горшках были обнаружены отпечатки пальцев. По величине отпечатков можно предположить, что эту посуду делали женщины [14]. Как отмечалось выше, у женщин мелкая моторика развита лучше, вероятно потому, что женские руки меньше мужских, а пальцы представительниц женского пола могут лепить и создавать орнамент изящнее, чем мужчины. Подтверждением этому является такое ремесло как ковроткачество. Так, в поселке Алтындепе археологи находят расписную посуду с геометрическим орнаментом.

Рис. 5. Расписная посуда Алтын депе [Источник фото: 15]

Как известно, геометрический орнамент тесно связан с ковроткачеством, которое является женским делом. Также известно, что в древности, как, впрочем, и сейчас, женщина была хранительницей очага, заботилась о детях и занималась работой, связанной с домом. И у нее было больше возможностей делать мелкую работу. Орнамент на неолитической посуде стал для исследователей «зашифрованной информацией» о духовной жизни древних людей, отражением их представлений о мире.

По нашему представлению, в орнаменте отражалась забота о домашнем хозяйстве, благосостояние которого было связано с деятельностью мужчин. Например, охота. О чем говорит орнамент на сосудах Кара депе, где изображены, по всей вероятности, дикие козлы.

Рис. 6. Расписная миска из Кара депе. Ангобированная глина. III тыс. до н. э. [Источник фото: 12]

П.А. Путьгин предполагал, что древним орнаментом был «орнамент с отпечатками из растительной и животной жизни», а затем появляется ногтевой орнамент «происшедший из плетенки» [10]. На позднеджейтунской посуде отмечается тенденция к геометризации орнаментов. Струйчатые линии настолько сближаются между собой, что образуют орнаменты в виде ячеек.

Рис. 7. Ногтевой орнамент на керамике [Источник фото: 10]

Некоторые ученые считают, что такой орнамент сделан ногтевыми вдавлениями, и по размеру пальцев можно узнать, кто был производителем керамики [10].

Керамика также украшается росписями в виде частых вертикальных лент, перехваченных широкой горизонтальной полосой. И, наконец, появляются характерные рисунки из рядов крупных треугольников, сплошь закрашенных внутри черной краской [10].

Рис. 8. Керамика неолита Средней Азии. Джейтунская культура [Источник фото: 10]

Рис. 9. Керамика неолита Средней Азии. Джейтунская культура [Источник фото: 10]

Семантика орнамента (его элементы, орнаментальные композиции и их размещение) росписной керамики неолита позволяют трактовать неолитические сосуды так же, как мо-

дель вселенной, разделенной на зону неба (в верхней части – орнаментимитация капель дождя), землю (в средней части сосуда (стилизация воды, дороги или возделанной земли) и ниже – загробный мир. Именно последняя зона – нижняя часть яйцеобразных сосудов (яйцо-Вселенная) всё чаще остается неорнаментированной [11].

Рис. 10. Глиняная посуда, неолит, 7-3 тысячелетие до н. э. [Источник фото: 14]

На ранних этапах кельтеминарской культуры в степях распространились сосуды, раскрашенные охрой в красный и жёлтый цвета. Впрочем, неприхотливый быт, суровые условия жизни степняков отразились в местной керамике упрощенностью и некоторой строгостью, или даже скупостью, орнамента и формы [7]. Сосуды кельтеминарской культуры, локализованной в Узбекистане, были орнаментированы узорами из прочерченных линий, вдавлений, насечек, оттисков зубчатого штампа; часто сплошь покрыты композициями в виде ёлочка, зигзагов, поясами из ромбов, треугольников, прямоугольников, заполненных прямыми и волнистыми линиями; иногда стенки окрашены красной или жёлтой краской [4].

«Постоянная окраска сосудов в красный цвет, – пишет С. П. Толстов, – а также их относительно высокое техническое качество, может быть, отражают влияния древних культур земледельческих племен южной Туркмении (Анау), ... композиционно орнамент Кельтеминара имеет много точек соприкосновения с миром так называемой «культуры крашеной керамики» [8, с. 72]. Окрашивание производилось красной или желтой охрой. По сообщению С.П. Толстова, окраска сосудов имела характер сплошного покрытия. Кельтеминарская роспись – очень плохого качества и выявляется преимущественно по следам, оставленным осыпавшейся краской [1, с. 14].

Рис. 11. Кельтеминарская культура. Находки со стоянки Толстова: керамические сосуды (по Г.Ф. Коробковой) [Источник фото: 10]

Рис. 12. Керамика позднего Кельтеминара [Источник фото: 13]

В эпоху неолита появляются расписные сосуды «карадепинского стиля» (геометрические орнаменты) [12].

Рис. 13. Расписная чаша из Кара-тепе. Ангобированная глина. III тыс. до н. э [Источник фото: 16]

Как известно, геометрический орнамент тесно связан с ковроткачеством, которое является женским делом. Кроме геометрических фигур, встречаются также небрежно пересекающиеся линии, орнаменты в виде елочки.

Рис. 14. Сосуд. Орнамент – небрежно пересекающиеся линии [Источник фото: 17]

Рис. 15. Сосуд – орнамент насечки в виде «елочки» [Источник фото: 17]

О заботе женщин о домашнем хозяйстве говорят и налпные орнаменты на сосудах в виде рогов барана и змей. Этнографические параллели показывают, что эти изображения были оберегами сосудов, в которых хранились молоко и вода. В античности появляются налпные узоры на керамической посуде. Е.М. Пещерева отмечает, что наряду с присутствием антропоморфных элементов в орнаменте женской керамики есть ряд таких, которые можно отнести к реликтам изображения животных [7, с. 97].

Рис. 16. Сосуд с Большого ташкентского канала в виде барана и деталь ручки [Источник фото: 7]

Таким же образом разработаны рожки барана, представляющей собой часть ручки сосуда, происходящей из Каунчи [2, с. 74].

Рис. 17. Обломок ручки сосуда из Каунчи с головкой барана [Источник фото: 2]

По поводу интерпретации зооморфных ручек высказано два мнения. Одно из них, принадлежащее К.М. Скалон, сводится к тому, что ручки в виде барана являются «художественным образом барана – охранителя кувшина» [5].

В работе Б.А. Литвинского проводится мысль, что появление такого рода изображений на сосудах в Средней Азии связано с распространением зороастризма, в котором образ барана мог быть инкарнацией божества фарна. Последний выступал в нескольких ипостасях — обеспечивающий обилие, гарантирующий здоровье, защиту от злых сил [5].

Согласно этой концепции, зооморфная ручка с изображением барана является магическим оберегом сосуда и его содержимого. В этой связи Б.А. Литвинский приводит дагестанскую поговорку: «сосуд без ручки надо закрывать, а в сосуд с ручкой шайтан не войдёт» [5].

Е.М. Пещерева отмечает, что на археологических раскопках в Средней Азии открыты изображения змеи на сосудах из обожжённой глины, сделанных без гончарного станка относящихся к долине реки Чирчик и местам по среднему течению Сырдарьи, датируемых первыми веками нашей эры [7, с. 103]. Среди материалов А.И. Треножкина, добытых по прорытию Ташкентского канала, есть небольшой кувшинчик с ручкой, на верхней части которой находится выпуклое изображение змейки, как бы заглядывающей в кувшин.

Рис.18. Украшение в виде змеи на верхней части сосуда из Каунчи с большого Ташкентского канала и деталь ручки [Источник фото: 7]

Рис. 19. Изображение змеи на передней части сосуда из Каунчи [Источник фото: 7]

Если обратиться к этнографическим параллелям, то змея белого цвета среди среднеазиатских народов являлась оберегом. Ок элон – белая змея, в мифологии многих народов табуирована. Человек, увидевший ее, должен посыпать ей голову мукой или угостить молоком. Предполагалось также, что в ее образе воплотился святой Хызр – популярный персонаж тюркоязычных легенд и преданий. Мясо змеи считается целебным. Сушеная кожа, зашитая в ткань, образует тумор-оберег.

Ибн Сина отмечал, что, если хлебать бульон из змеи, у которой отрезали с головы и с хвоста около четырех пальцев и потом сварить и есть ее мясо, – это помогает от болей в нервах. Также действует и змеиная кожа. «Если пускать в ухо вино, в котором варилась змеиная кожа, это успокаивает боль в ушах. От зубной боли полощут рот уксусом, в котором варили змеиную кожу» [3]. Если провести этнографические параллели, то надо сказать, что в лечебных целях используется змеи называемые «кур илон», в переводе с узбекского, «слепая змея». Это песчаный удавчик.

Таким образом, орнамент на сосудах был отражением мировоззрения ранних людей, являлись результатом наблюдательности женщин за природой и заботы о домашнем хозяйстве. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что женскую керамику можно было определить по отпечаткам пальцев на посуде, с помощью этнографических параллелей, по технике ее изготовления и изящности орнамента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов В.А.К вопросу о южных связях кельтеминарской культуры // Советская этнография. 1957. №1. С.25-45.
2. Григорьев Г.В. Келесская степь в археологическом отношении // Изв. АН Казахской ССР. № 46. Алма-Ата. 1948. URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=2166798>
3. Ибн Сина. Канон о врачебной науке. М., 1997. URL: <https://archive.org/details/AvicennaV1R-us>.
4. Археология / Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. 608 с.
5. Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский фарн (к историко-культурным связям племён южной России и Средней Азии). Душанбе: «Дониш». 1968. 120 с.
6. Максудов Ф. Женщина на заре цивилизации: статус и права женщин в свете данных археологической антропологии // Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени. Ташкент-Вена, 2019. С.259.
7. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М., 1959. 395 с.
8. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М., Л., 1948. 322 с.
9. Хужаназаров М., Шимчак К., Брунет Ф., Хошимов Х. Неолитическая стоянка Аякагитма (Внутренние Кызылкумы) // Самарский научный вестник. 2014. Т. 3. №3. С. 196-202.
10. Гей И.А. Отпечатки кончиков пальцев на изделиях из глины (изучение, проблемы, перспективы). URL: https://www.academia.edu/_Fingertips_Prints_on_the_Earthenwares_Studies_Issues_and_Prospects (дата обращения: 25.03.2024).
11. Зданович Н.И. Ретроспекция функций и «роли» орнамента на керамической посуде. Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 апр. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Ю. Фролова (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. С. 127-133.
12. Кара-депе. URL: <https://old.bigenc.ru/archeology/text/2044293> (дата обращения 20.03.2024).
13. Гудзь-Марков А.А. Индоевропейцы Евразии и Славяне. М.: Вече, 2014. 445 с.
14. Неолитическая керамика. URL: <https://iskusstvoed.ru/2016/03/21/neoliticheskaja-keramika>.
15. Алтын-депе: центр высокоразвитого ремесленного производства и храмовый комплекс. URL: <https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/30414/altyn-depe:-tsentr-vysokorazvitogo-remeslennogo-proizvodstva-i-khramovyi-kompleks>

16. История искусства народов СССР. М.: Изобраз. искусство, 1971. 311 с.
17. Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М.: Институт археологии РАН, 1972.

© Зунунова Г.Ш., 2024.